

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОТДАЛЁННЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТМЕНИНГИТНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Ниязов Шухрат Тоштимирович

д.м.н., доцент кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Исанова Шоира Тулкиновна

к.м.н., доцент кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Худойбердиев Шерзод Эгамберди угли

магистр кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467332>

Аннотация: Ликвородинамические расстройства в детском возрасте представляют собой гетерогенную группу патологических состояний, характеризующихся нарушением физиологических процессов продукции, циркуляции и резорбции цереброспинальной жидкости. Данная патология является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрической неврологии, нейрохирургии и неонатологии, что обусловлено высокой частотой встречаемости, полиморфизмом клинических проявлений и потенциальной тяжестью последствий для развивающегося детского организма.

Ключевые слова: Ликвородинамические расстройства, гидроцефалия, цереброспинальная жидкость, внутричерепное давление, прогностические критерии, педиатрическая неврология, детская нейрохирургия

Цель исследования является оценка клинической значимости цитологических изменений спинномозговой жидкости в формировании и выраженности неврологических симптомов у детей в отдалённом периоде перенесённого менингита

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 31 ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет с диагнозом последствия перенесённого менингита, находившиеся на обследовании и лечении в детских неврологических и нейрохирургических отделениях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета; Многопрофильная детская больница города Самарканд; частных клиниках города Самарканд, в период 2022–2025 гг. Средний возраст обследованных детей составил $5,1 \pm 1,2$ года.

Диагноз последствий перенесённого менингита устанавливался в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10: G03.9, G09). По возрасту дети распределились следующим образом: дети в возрасте от 3 до 5 лет составили 45,2% (n=14), от 5 до 7 лет 54,8% (n=17). По полу в составе основной группы преобладали мальчики 61,3% (n=19), девочки составили 38,7% (n=12). С учётом этиологических факторов перенесённого менингита пациенты распределились следующим образом: бактериальный менингит был отмечен у 48,4% детей (n=15),

вирусный характер отмечен у 38,7% (n=12), менингит неуточнённой этиологии выявлен у 12,9% (n=4).

Анализ ликвородинамических нарушений показал, что у 41,9% детей (n=13) выявлялись признаки умеренных нарушений ликвородинамики, у 29,0% (n=9) с выраженными нарушениями, тогда как у 29,1% пациентов (n=9) значимых отклонений ликвородинамики в период обследования не отмечалось.

Контрольную группу составили 22 условно здоровых ребёнка, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу, проходивших профилактический осмотр в амбулаторных условиях. Дети контрольной группы не имели клинических и инструментальных признаков патологии центральной нервной системы, а также анамнестических данных о перенесённых нейроинфекционных заболеваниях.

Результаты исследования. Анализ клинко-неврологического статуса показал, что у детей основной группы достоверно чаще выявлялись диффузные и очаговые неврологические синдромы. Наиболее распространённым клиническим проявлением являлся церебрастенический синдром, диагностированный у 74,2% пациентов, что сопровождалось повышенной утомляемостью, снижением концентрации внимания и эмоциональной лабильностью. Судорожный синдром отмечался более чем у трети детей основной группы, в то время как в контрольной группе он не выявлялся.

Инструментальные методы подтвердили наличие функциональных и органических изменений центральной нервной системы. Патологические изменения биоэлектрической активности головного мозга по данным ЭЭГ регистрировались у 61,3% детей основной группы, при этом эпилептиформная активность выявлялась у 35,5% пациентов. По данным МРТ у 45,2% детей отмечались резидуально-органические изменения поствоспалительного характера, а у 29,0% — признаки нарушений ликвородинамики, что свидетельствует о сохраняющемся структурно-функциональном поражении ЦНС в отдалённом периоде заболевания.

Цитологический анализ спинномозговой жидкости выявил достоверные различия между основной и контрольной группами. У детей с последствиями перенесённого менингита отмечалось значительное увеличение общего количества клеточных элементов в ликворе по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$). Преобладал лимфоцитарный характер плеоцитоза, что может свидетельствовать о сохраняющейся иммуновоспалительной активности в центральной нервной системе. У 38,7% пациентов основной группы выявлялись признаки остаточного воспалительного процесса, тогда как у большинства детей контрольной группы цитологические показатели соответствовали возрастной норме. Полученные данные подтверждают, что цитологические изменения могут сохраняться в отдалённом периоде заболевания и отражать глубину перенесённого поражения ЦНС.

Выводы: Полученные результаты подтверждают, что последствия перенесённого менингита у детей характеризуются стойкими клинко-неврологическими нарушениями, сохраняющимися в отдалённом периоде заболевания, несмотря на завершение острой фазы воспалительного процесса. Выявленный спектр клинических проявлений от церебрастенического синдрома до судорожных и когнитивных нарушений согласуется с данными зарубежных и отечественных исследований,

указывающих на полиморфизм остаточных поражений центральной нервной системы после нейроинфекций.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Нейроинфекции у детей: современные подходы к диагностике и лечению. Педиатрия. 2019;98(4):8–15.
2. Громова О.А., Торшин И.Ю. Воспаление и повреждение ЦНС при инфекционных заболеваниях. Неврологический журнал. 2020;25(3):12–19.
3. Джурабекова А.Ж. Клинико-неврологические особенности последствий нейроинфекций у детей. Журнал теоретической и клинической медицины. 2022;4:45–49.
4. Джурабекова А.Ж., Рахматуллаев Р.Р. Комплексная оценка неврологических осложнений после перенесённого менингита у детей. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2023;2:38–42.
5. Котов С.В., Калинин А.В. Судорожный синдром у детей после перенесённых нейроинфекций. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022;67(2):62–68.